

6-SHO'BA

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASI UCHUN KADRLAR

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РЕШЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ ЭВМ НА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ СО СТУДЕНТАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ

старший преподаватель Кошуева Кайратгул Баатырбековна,
к.б.н., профессор Омуралиева Гулсара Кушатовна,
к.э.н., доцент Субанов Турсун Тажибаевич,
Ошский государственный педагогический университет им. А.
Мырсабекова stursun@inbox.ru

Аннотация. В последние годы в профессиональных педагогических образовательных учреждениях особое внимание уделяется к обучению такой науке как генетика. Основной причиной такого внимания к этой науке является социальные проблемы населения. Поэтому, на сегодняшний день мы должны обучить наших студентов – будущих педагогов не только к основам генетики, но и научить различным методам решения задач с помощью ЭВМ. Это в свою очередь даст возможность улучшить уровень знания будущих педагогов.

Ключевые слова. Обучение будущих педагогов к основам генетики, научные исследователи в области генетики, решение задач по генетике с помощью ЭВМ.

В последние годы одним из актуальных вопросов в педагогических вузах стала использование электронно-вычислительных машин (ЭВМ) в преподавании естественно-научных дисциплин. В течение последних нескольких лет мы со студентами, обучающимися по специальности “Биология” проводим факультативные занятия по предмету “Генетика” с помощью ЭВМ. Согласно нашему опыту, организация факультативных занятий начинается со составления рабочих планов. На первом этапе решение задач необходима алгоритмизация информации на самом простом

уровне. Как нам известно, без алгоритма невозможно решать задачи по генетике даже без использования ЭВМ.

Как показывает практика, генетика является одним из сложных разделов биологической науки. Изучение этого раздела биологии требует от учащихся изучения генетических закономерностей. Поэтому, возникают проблемы у учащихся, связанные с решением задач по генетике. Сегодня этой проблемой занимаются многие ученые мира. Из стран СНГ в этом направлении существенный вклад внесли в науку научные исследователи из России. На сегодняшний день, на этом направлении работают такие российские ученые, как И.В. Дружинин (МГТУ им. Н.Э. Баумана), А.Н. Савин (Сратовский ГУ), А.А. Ерофтиев (Саратовский ГУ) [2,с.99-109], Т.В. Панченко (Астраханский универ.) [1,с. 87], А.А. Синюшин (МосГУ) [3,с.186]. На сегодняшний день в Кыргызстане ученые – биологи в этом направлении работают только в начальной стадии. Поэтому, в нашей статье мы решили ознакомить с первыми работами в этом направлении. По нашей версии, мы для решения задач по генетике предлагаем воспользоваться самым простым алгоритмом, заложенным в многолетнем опыте работы таких преподавателей ОшГПУ, как профессора Г.К. Омуралиевой, старшего преподавателя К.Б. Кошуевой.

Итак, суть нашей работы заключается в решении задач по генетике самым простым алгоритмом. По нашему мнению, в начале необходимо определить условия задачи. Сущность условий задачи заключается в:

- ✓ необходимости использования признаков, символов, обозначений, указывающих на генотип родителей;
- ✓ необходимости определения гамет, возникших в организме в результате спаривания;
- ✓ записи F_1 зигот, полученных в результате оплодотворения;
- ✓ анализе семян по фенотипу;
- ✓ анализе семян по генотипу.

Предлагаемый алгоритм позволяет представить решение задачи по единой логической формуле в последовательности, которая относительно легко усваивается на одном научном языке. Этот алгоритм, несмотря на свою простоту, "достаточно необходим", как утверждают специалисты. Он значительно помогает преподавателям и студентам. После того, как студенты научатся работать на ЭВМ, они смогут решать задачи по

биологии, в том числе и задач по генетике. Это дает возможность автоматизировать утомительную часть работы.

В начальной части работы для того, чтобы стать равноправным партнером и интервьюером ЭВМ, необходимо изучить основные понятия, освоить основные машинные языки, уметь создавать и внедрять программы на машине. После того, как вы ознакомите студентов с элементарными усилиями по созданию программ, вы должны начать работу с построения алгоритма. Ни один компьютер не может выполнять эту работу, потому что он выполняет только те задачи, которые ему даны. При этом, каждый пользователь ЭВМ должен знать методов передачи задач.

При решении задач учитываются понимание алгоритма, развитие операционного мышления, способность направлять усилия на достижение цели и умение составлять план действий на языке математики. Все это вместе прививает студенту самостоятельность в работе. Алгоритмом данной задачи считаем, что после порогового числа шагов процесс подсчета выполняется последовательно, что приводит к выводу генетической задачи данного типа. Алгоритмическим языком биологических вопросов является совокупность символов, представляющих собой алфавит повествования, последовательность образования гамет и их объединения для обозначения зигот.

Мы поддерживаем информацию с помощью цифр, знаков, символов, слов и речей. Формулировка содержания задачи в первом пункте предлагаемого алгоритма переводится в знаки, символы. Студенты уже знают, что доминантные знаки обозначаются прописными буквами, а гомозиготные и гетерозиготные - разными прописными, большими и строчными буквами. Поэтому использование символики имеет большое значение.

В качестве примера, подтверждающего то, что мы имеем в виду, приведем работу студентов. Им был предложен следующий вопрос: имеется две семьи. В одной семье муж является обладателем гемофилии, а в другом - жена. В этом случае, вероятность того, что ребенок женского рода одной из этих семей является обладательницей гемофилии, во сколько раз превышает вероятность того, что девочка других сравниваемых людей тоже будет такой же?

Алгоритм решения: обозначим первую семью знаком P_1 , а вторую - P_2 . Тогда получаем следующее: $P_1: XX^* X^{\Gamma}_y$.

Гаметалар XX^{Γ}_y

Далее составим решетку Пеннети:

		X^{Γ}	y
		XX^{Γ}	Xy
	X	XX^{Γ}	Xy

Анализ

генотипа

представляет: оба девочек страдаю гемофилией. Для $P_2: XX^{\Gamma} * X_y$

Гаметы: $XX^{\Gamma} X_y$

При этом решетка Пеннети будет представлять:

		X	y
		XX^{Γ}	Xy
	X	XX^{Γ}	Xy

Пример к анализ генотипа. В следующем примере болезнью гемофилии страдают дети в двух семьях. В одной семье двое девочек, а в другом - двое мальчиков. Итог: Дочери из первой семьи болеют чаще, чем сыновья второй семьи. По существу, нас интересует вероятность того, что девочки унаследуют гемофилию от родителей. Чтобы найти вероятность наследования гемофилии, необходимо разделить количество положительных результатов на количество одинаково вероятных итоговых показателей. Положительный результат (в нашем случае - математическое выражение) - это рождение девочки с гемофилией. Итак, найдите количество положительных результатов в каждой семье и разделите его на число одинаково вероятных результатов, т.е. вам нужно разделить на два. Затем мы определяем, в какой семье больше искомой вероятности, и находим их соотношение. Для решения этой задачи мы заменим одних условных знаков на других и обозначим следующим образом: вместо P_1 мы устанавливаем символ SEM 1, а P_2 обозначаем – SEM 2. В нашем случае нас

интересуют гаметы X и X^{Γ} . Следовательно, по математическим условиям данная задача SEM 1 и SEM 2 по три в каждом из них имеются такие элементы, как XXX^{Γ} и $XX^{\Gamma}X$. Допустим, вы берете значение X гаметы +1 (плюс 1), а X^{Γ} – 1 (минус 1).

В данной ситуации, нам нужно найти значение $S = SEM\ 1 * SEM\ 2$ по приведенной выше схеме значение, определенном в первом и втором случае. Если показатели $S < 0$, то девочки наследуют гемофилию (XX^{Γ}), а если $S > 0$, то они окажутся здоровыми (XX). При введении в ЭВМ всех этих значений мы получаем доказательную базу по задачам, рассмотренных в генетике.

Итак, решение задач по генетике на ЭВМ прививает у студентов систематичность и способность работать самостоятельно, так как следующая тема не может быть освоена без ведома предыдущей, программа не может быть отредактирована и отлажена. А также, студент получает возможность создавать алгоритм, программировать, самостоятельно проходить программу на машине. При этом, на наш взгляд, использование ЭВМ для углубленного обучения студентов биологии дает отдельные плодотворные результаты.

Список использованных источников

1. Панченко Т.В. Генетические алгоритмы.-Астрахань, 2007. -87 с.
2. Савин А.Н., Дружинин И.В., Ерофтиев А.А. Применение генетических алгоритмов для решения задач оптимизации на параллельных и распределенных вычислительных системах. // Известие Саратовского государственного университета.// -Саратов, 2013.– 118 с.
3. Синюшин А.А. Биология. Решение задач по генетике.-М., 2022.- 186 с.